

Adoption du modèle de l'e-Banking dans le contexte de la Covid-19 : Cas du Sénégal

Adoption of the e-Banking model in the context of Covid-19 : Case of Senegal

Dr Massamba Souleymane SECK,

Enseignant Chercheur Spécialiste en Economie et Banque
Finance Ecole Supérieure Multinationale des télécommunications (ESMT)
associé à l'Université Iba Der Thiam de Thiès
et Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass
USSEIN
masseseck798@gmail.com

Dr Sylvie ASSINE,

Enseignante Chercheuse Spécialiste en Économie du Tourisme,
Cheffe
Département Tourisme, Hôtellerie, Gastronomie et Restauration
Université du Sine Saloum
El Hadji Ibrahima Niass-USSEIN
sylvie.erhardt@gmail.com

Date de soumission : 04/08/2022

Date d'acceptation : 01/10/2022

Pour citer cet article :

SECK. M.S. et Assine. S. Première lettre du prénom. (2022) « Adoption du modèle de l'e-Banking dans le contexte de la Covid-19 : Cas du Sénégal », Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 1 : Numéro 2» pp : 26 – 44.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

Actuellement au Sénégal, l'arrivée de la Covid-19 et ses effets sur l'économie ont changé complètement la pratique de certaines activités notamment celle de l'intermédiation bancaire. L'incapacité de la population sénégalaise de se déplacer pour respecter les mesures barrières du confinement en période de pandémie, fait que l'activité bancaire a pris de nouvelles tournures. C'est ainsi que l'adoption du modèle d'intermédiation basé sur l'e-banking est devenue une nécessité pour toutes les institutions bancaires qui cherchent à maintenir et à accroître la part de marché de ces dernières, tout en satisfaisant davantage la clientèle. L'objectif principal de cet article est de démontrer à travers l'analyse des données par la méthode ACP que les effets induits par la pandémie à Covid-19 impactent fort bien sur l'adoption des services bancaires en ligne (e-Banking) par les institutions bancaires sénégalaises pour répondre aux besoins d'intermédiation de leurs clients.

Mots clés : Covid-19, E-banking, Clientèle bancaire, Nouvelles Technologies, Sénégal

Abstract

The inability of the Senegalese population to travel to respect the barrier measures of confinement during a pandemic period has led to banking activity taking new turns. This is how the adoption of the intermediation model based on e-banking has become a necessity for all banking institutions seeking to maintain and increase their market share, while increasing customer satisfaction. The main objective of this article is to demonstrate through the analysis of data by the PCA method that the effects induced by Covid-19 pandemic have a strong impact on the adoption of online banking services (e-Banking) by Senegalese banking institutions to meet the intermediation needs of their customers.

Keywords : Covid-19, E-banking, Banking customers, New Technologies, Senegal

Introduction

Actuellement au Sénégal, l'évolution fulgurante des progrès de la technologie et le taux de pénétration assez conséquent du mobile en Afrique Subsaharienne 45% d'après GSMA (2020), ont bouleversé de manière radicale les comportements des clients des banques classiques. Comme le mobile money, l'e-Banking est au cœur de la contribution du secteur de la téléphonie mobile à la réalisation toutefois des objectifs de développement durable (ODD) comme ceux de réduction de la pauvreté et des inégalités des individus. Dans les faits, la relation entre le secteur bancaire et les clients a connu une évolution considérable ; le lien entre le client et le banquier est aujourd'hui moins personnel, ce qui fait que les agences des structures bancaires sont aussi moins fréquentées par la clientèle. Ainsi, s'il y a une certitude dans de pareil contexte, c'est que la clientèle bancaire d'aujourd'hui est tout à fait différent de celle des années passées. Auparavant, les institutions de banques entretenaient une relation très proche et personnelle avec leurs clients, lesquels se rendaient souvent en agences pour déposer leurs épargnes, chèques, solliciter des crédits, rencontrer le personnel bancaire afin de recevoir des conseils, orientations etc. Progressivement, on constate que la clientèle des structures des banques a été poussé hors des agences grâce à l'avancée technologie, plus spécifiquement avec l'apparition des Automated Teller Machine – Distributeur Automatique de Billets (ATM), l'utilisation du téléphone mobile, et plus récemment du développement de l'usage de l'internet. Cette pratique des services bancaires en ligne est communément appelée l'e-Banking. Dans cette perspective d'analyse, l'e-Banking est l'ensemble des services bancaires délivrés aux différents clients via des interfaces électroniques (Polasik et Wisniewski, 2009 ; Zolait, 2010). Ce nouveau modèle d'intermédiation permet à la clientèle de se procurer d'une variété de services comme la consultation du solde et des opérations, la demande de documents financiers, le transfert d'argent de compte à compte, la réalisation des virements, le paiement des factures, la gestion de portefeuille de titres et la simulation des crédits. Le phénomène de l'e-Banking au Sénégal devient de plus en plus aigu avec l'usage de multiples services financiers en ligne. Ainsi, selon les études de Karjaluoto et al. (2002), l'accès à l'ensemble des services bancaires est rapide, précis, commode et en temps opportun. Sous cet angle de vision, nous pouvons noter qu'une littérature foisonnante s'est développée récemment sur l'e-Banking. En effet, la question de l'adoption et l'utilisation de l'e-Banking par les particuliers a largement fait l'objet d'une étude dans la littérature (Eriksson, Kerem et Nilsson, 2005 ; Sayar et Wolfe, 2007). Les multiples recherches qui existent dans ce domaine, ont examiné un bon nombre de variables comme l'utilité (Wessels et Drennan, 2010), la facilité d'utilisation (Wessels et Drennan, 2010), les

risques (Lee, 2009) et les attitudes (Dabholkar et Bagozzi, 2002). Cependant, malgré la diffusion fulgurante de l'e-Banking, les investigations d'ordre empirique examinant l'adoption de l'e-Banking par les clients particuliers sont très rares. Durant la Covid-19, les banques traditionnelles du Sénégal ont rencontré des difficultés. Ces dernières pour pallier cette situation de baisse d'activités ont dû mettre en place de nouvelles solutions pour s'allier aux changements de la conjoncture imposés par le contexte de la Covid-19.

La pandémie a accéléré le processus de l'e-Banking en raison de quelques avantages liés à l'utilisation intense des smartphones pour assurer certains services. Si les quelques avantages notamment l'accessibilité, la facilité d'utilisation, l'ubiquité, la sécurité et la compatibilité sont les principaux défis de l'e-Banking en contexte de pandémie à Covid-19 ; il est essentiel de souligner qu'un bon nombre d'institutions bancaires sénégalaises ont mis l'accent sur la compréhension des principaux facteurs qui expliquent l'adoption du eBanking par les utilisateurs. Cette appréhension des facteurs a permis aux banques de comprendre les besoins et motivations de la clientèle et améliorer afin la qualité des services bancaires proposés. De même, chercher à se questionner sur les comportements des clients de par les banques voire connaître les facteurs qui motivent l'adoption et l'utilisation de ces services devient crucial pour accroître la rentabilité de ce secteur en parfaite concurrence.

L'incapacité de la population sénégalaise de se déplacer pour respecter les mesures barrières du confinement en période de pandémie à Covid-19, fait que l'activité bancaire a pris de nouvelles tournures.

L'objectif du présent article est de démontrer que les effets induits par la Covid-19 impactent favorablement sur l'adoption et l'utilisation des services bancaires en ligne (e-Banking) et sur le mobile par les clients des institutions bancaires sénégalaises. L'hypothèse de recherche de ce papier stipule, que la pandémie à Covid-19 a un impact positif sur l'adoption et l'utilisation du e-Banking de par les banques et leurs clientèles.

Le reste de l'article est organisé comme suit. La deuxième section aborde la revue de la littérature. La troisième section se focalise sur l'e-Banking adoption et utilisation. Les données et la méthodologie sont exposées dans la section quatre. Enfin, la cinquième et dernière section présente les résultats et discussions.

1. Revue de la littérature

L'historique, les atouts et l'adoption des services de l'e-Banking par les banques et les clients sont déjà discutés par des auteurs respectivement par Sharma, (2011), Riddle, (2001) et Deyong, (2003), Riquelme et Rios (2010). Mais, récemment, avec les effets de la pandémie à Covid-19, l'attention s'est focalisée sur l'adoption et l'utilisation du e-Banking dans les pays en développement en particulier le Sénégal pour promouvoir un nouveau modèle d'intermédiation plus efficace et facilitant la distanciation. Il apparaît que l'adoption et l'usage des services de l'internet Banking en période de crise sanitaire a montré les limites de la pratique des activités bancaires conventionnelles.

Dans de pareil contexte, il convient de mettre l'accent sur l'utilité de recourir aux services des banques en ligne pour comprendre les facteurs clés qui pourraient accélérer l'adoption et l'utilisation de ces services qui sont devenus un sujet d'actualité dans le secteur bancaire sénégalais.

En outre, même si aucune recherche liée à l'e-Banking n'est faite sur le Sénégal en raison de la nouveauté du thème, certaines études qui existent déjà dans d'autres pays se sont fondées dans majoritairement sur le modèle de Davis (1989). En effet, la multiplication et le développement du secteur des banques et de la finance sur Internet suppose actuellement que les clients adhèrent à ce nouveau modèle d'intermédiation. De plus, cela ne pourra pas se réaliser en dehors de la base d'un confort d'utilisation accru pour le client (Trichet, 2000). Dans cette logique d'analyse, la notion de confiance inclut la problématique de bonne gestion de la vie privée et concerne l'assurance qu'ont les deux parties dans les transactions réalisées (Gup, 2003). C'est ainsi qu'en 2021, une étude a été menée par Activ Media dans ce sens. L'étude révèle que la majorité des entreprises recourant au commerce électronique utilisent l'e-Banking afin d'augmenter leur crédibilité auprès de leur clientèle potentielle ou pour rehausser le niveau de la satisfaction de leur clients actuels. L'utilisation des canaux de communication intégrés, disponibles en tout moment prouve que l'adoption de l'internet Banking permet à l'institution financière de valoriser, de renforcer et de personnaliser la relation avec ses clients, ce qui en effet contribue à sa satisfaction. Pour Lamouline, (1998) l'utilisation de l'innovation technologique dans les établissements bancaires a pour but de conquérir de nouvelles niches et d'accroître les parts de marché. De cette manière, les avancées liées aux technologies de l'information et de la communication ont permis aux banques d'élargir leurs domaines d'activités à nouvelles niches et d'adopter à travers les plateformes de nouveaux modes de rencontres et d'échange d'information entre les institutions bancaires et les clients (Rambieur

et Khac, 1997). Dans cette même lignée d'idées, Activ Media, (2001), Badoc, Lavayssière et Copin, (1994) ont souligné dans leurs travaux que les canaux de distributions virtuels octroient aux établissements de crédits toute la possibilité de conquérir, de gérer et finalement de fidéliser de nouveaux clients.

2. E-Banque adoption et utilisation

Le comportement des clients du secteur des banques sénégalaises vis-à-vis de la technologie surtout en période de pandémie a retenu l'attention de plusieurs acteurs et a donné naissance à plusieurs théories. Dans les faits, la théorie de l'action raisonnée d'Ajzen et Fishbein (1975) qui part du principe que la majorité des actions des agents sont sous leur contrôle et que leurs intentions d'agir ou non constituent un réel déterminant décisif de leur comportement.

Dans cette lignée d'idée, le phénomène de l'e-Banking ou banque en ligne connaît un essor incontournable pour bon nombre de clients sénégalais. Le phénomène de banque en ligne est plus important aujourd'hui dans les pays développés où ce modèle d'intermédiation a fini par intégrer le quotidien de la clientèle bancaire. Même si la crise sanitaire a influencé de manière exponentielle l'adoption et l'utilisation de l'e-Banking de par les clients, une étude de la direction générale de statistique et information économique a révélé que les personnes qui ont un niveau d'instruction moyen ou élevé, utilisent plus le service de banque en ligne que celles ayant un niveau d'étude faible d'après la Direction générale statistique et information économique (SPF Economie)¹. Ainsi, d'après cette étude, il est jugé important de noter qu'il n'y a pas de différences entre les tranches d'âge, à l'exception de celle des moins de 24 ans et des plus de 64 ans qui sont, un peu en retrait par rapport au reste de la population.

Toujours dans cette vision d'étude, le fait que la tranche d'âge la plus jeune de la population soit elle aussi en retrait, au même titre que les plus âgés, n'est pas une affaire surprenante. Cette situation peut s'expliquer notamment par la dépendance financière de la population jeune vis-à-vis de leurs parents. Il s'y ajoute que certains de cette population jeune n'ont peut-être pas de compte en banque.

Par ailleurs, l'utilisation de la banque en ligne peut être expliquée par plusieurs raisons comme la vie active que nous menons et le manque de temps et de disponibilité associés. Ces multiples facteurs ont eu comme tendance à pousser la clientèle bancaire à utiliser l'e-Banking de leur bureau ou de leur domicile, plutôt que de se déplacer physiquement dans les structures bancaires ou agences.

¹ SPF Economie - Direction générale statistique et information économique (2007 b).

Sous cet angle d'analyse, nous pouvons recenser d'autres variables qui peuvent pousser à la population sénégalaise à utiliser l'e-Banking :

- Les mesures barrières instaurées pour se protéger contre la Covid -19 ;
- La réduction des coûts de transaction De Young (2003) ou frais afférents à une opération bancaire de la clientèle ;
- La fiabilité et la rapidité des transactions.

Toutefois, dans un contexte purement sénégalais, nous notons que la banque à distance ajoute un autre canal de distribution aux canaux existants pour un coût marginal modéré et permet de segmenter de manière fine la clientèle bancaire sénégalaise avec des produits jugés très adaptés. L'industrie bancaire du Sénégal composée aujourd'hui en son actif de 24 banques en parfaite concurrence doit s'appesantir sur les trois notions que sont la commodité, la problématique de l'accessibilité, la confiance et la complexité qui pourront modeler et faciliter l'usage futur de l'e-banking au Sénégal.

Tableau 1: L'industrie bancaire au Sénégal

	Acronymes	Noms complets
1	BICIS	Banque Internationale pour le Commerce et l'industrie du Sénégal
2	BOA – SENEGAL	Bank Of Africa –Sénégal
3	Banque atlantique	Banque Atlantique du Sénégal
4	BHS	Banque de l'Habitat du Sénégal
5	BIMAO	Banque des Institutions Mutualistes d'Afrique de l'Ouest
6	BIS	Banque Islamique du Sénégal
7	BRM	Banque Régionale de Marchés
8	BSIC – SENEGAL	Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce – Sénégal
9	LBA	La Banque Agricole
10	Groupe Attijatiwafa Bank	Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale
11	Citibank SENEGAL	Citibank SENEGAL
12	CDS	Crédit Du SENEGAL
13	CI	Crédit International
14	BGFIBANK-SENEGAL	-
15	ECOBANK –SENEGAL	ECOBANK
16	BNDE	Banque Nationale pour le Développement Economique
17	BDK	Banque De Dakar
18	LBO	La Banque Outarde
19	CBI –SENEGAL	Coris Bank – SENEGAL
20	SGBS	Société Générale des Banques au SENEGAL
21	UBA SENEGAL	United Bank for SENEGAL
22	FBNBANK SENEGAL	-
23	NSIA Bank	Nouvelle Société Interafricaine d'Assurance et Banque
24	Orabank	-

Source : BCEAO (2021).

2.1. Marché actuel de l'e-Banking au Sénégal

Aujourd'hui au Sénégal, l'offre de service bancaire à distance (e-Banking) est quasi complète. Le service de banque à distance peut être apporté par une structure financière à distance dite exclusive (Pure Player), c'est-à-dire sans guichet ni de construction en dur ou par une banque classique souhaitant apporter ce service conjointement aux agences. La coexistence des réseaux traditionnels et de l'Internet à l'intérieur d'une même structure bancaire semble acquise, les banques en ligne indépendantes ont été absorbées par des structures existantes ou cohabitent avec les banques dites de second-rang. Les entreprises concernées par ce marché en parfaite évolution sont assez nombreuses et concernent aussi des institutions de banques de toute taille et de toute renommée comme : la Banque Atlantique, la BHS, la BICIS, la BOA, la BIMOA, etc.

2.2. E-Banking au Sénégal : une stratégie multicanale

La révolution des technologies de l'information et de la communication (TIC) a facilité de nouvelles distributions de services des banques telles la banque à distance. En effet, cette révolution a poussé les établissements financiers à une nouvelle stratégie de distribution multicanal. Néanmoins, cette révolution de la distribution bancaire ne semble être qu'un plan marketing destiné à améliorer surtout l'image des institutions bancaires en l'associant au lancement d'internet. Cette initiative devait dynamiser à la fois le secteur des banques et optimiser leur performance commerciale. La stratégie multicanale de l'e-Banking permet également d'augmenter la productivité en réalisant plus d'opérations aux frais moindres. Trois options sont possibles en matière de stratégie bancaire à savoir la stratégie multicanale indifférenciée, la stratégie multicanale différenciée et la stratégie monocanale.

2.2.1. Stratégie multicanale indifférenciée

La stratégie dite multicanale indifférenciée donne aux clients un choix complet en leur offrant tous les produits à travers tous les canaux (DAB/GAB, guichet, conseiller privé, banque à distance), ce qui est aujourd'hui assez séduisant pour la clientèle. Cependant notons ces types d'installation conduit à un investissement coûteux (d'où une stratégie coûteuse).

2.2.2. Stratégie multicanale différenciée

Cette stratégie cherche à personnaliser l'offre. Elle permet d'adapter les attentes de la clientèle bancaire et à fortifier les relations. La structure bancaire va utiliser les multiples canaux en fonction de la clientèle et non pas en fonction de l'action à effectuer avec comme système de tarification directe.

Cette version est une bonne réponse à l'hétérogénéité de la société et des clients qui la compose. Elle engage toutefois une réduction des coûts afférents et consolide fort bien la relation entre les deux parties.

2.2.3. Stratégie monocanale

Le modèle de la stratégie monocanale se caractérise par l'emploi d'un seul canal de distribution. Les institutions de banques 100% en ligne en sont démonstratrices les plus ferventes. En outre, nous pouvons déduire que le fait d'être spécialiste dans ce canal peut provoquer une position monopolistique et de ce fait accroître vite le taux de rentabilité de l'agence car proposant une gamme limitée de produits, mais aussi des tarifs compétitifs et un accueil 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

3. Données et Méthodologie

Saisir les facteurs clés qui pourraient accélérer l'adoption et l'utilisation des services du e-Banking est devenu un sujet d'actualité dans le secteur des institutions bancaires du Sénégal. L'adoption des technologies liées aux activités bancaires, représentent une interaction fort complexe entre un service immatériel et un moyen novateur de prestation de services. De plus, l'acceptation de cette innovation par le secteur se fait progressivement dans le temps et dépend du profil des clients potentiels. Une bonne maîtrise des données et la méthodologie adoptée va nous permettre de comprendre parmi les nombreux facteurs qui existent, quels sont ceux qui ont un impact significatif quant à l'adoption et l'utilisation du e-banking au Sénégal.

3.1. Données et Méthodologie

Dans le cadre de cet article, nous avons opté l'enquête de terrain comme méthode de collecte de données afin d'obtenir plus d'information possible. Dans cette lancée, Astous (2005) montre que l'enquête reste la méthode la plus usitée dans ce genre de recherche, où l'information est récoltée à l'aide d'un questionnaire soumis à des personnes. Ce questionnaire est administré en ligne. En sus, la volonté d'obtenir le plus grand taux de réponse possible voire une couverture plus large du secteur bancaire sénégalais, nous a poussé à opter pour ce type d'investigation. À travers cette étape, nous expliciterons le processus d'échantillonnage, de même que la procédure de collecte de données.

3.1.1. Processus d'échantillonnage

En se focalisant de l'objectif de notre recherche la population d'étude sera composée des habitants de la population sénégalaise. Dans le cadre de cet article, nous avons choisi de soumettre le questionnaire à notre entourage (amis, parents, proches, camarades de classe, etc.)

qui font partis de la clientèle bancaire. Ce nous permettra d'obtenir, par la suite, une meilleure représentativité de notre échantillon et une généralisation des résultats à l'échelle de la population ciblée.

3.1. 2. Outils méthodologiques et statistiques

Dans cette optique, la validité et la fiabilité sont des critères importants utilisés dans la recherche qui aide à comprendre comment la recherche peut être à la fois appropriée et rigoureuse, il s'agit de saisir dans quelle mesure les résultats auxquels on aboutit, peuvent constituer une grande contribution au domaine scientifique dans lequel, la recherche s'est inscrite ? (Thiétart, 2014).

3.2. Choix des méthodes statistiques utilisées

La méthode d'analyse de nos données utilisée est celle factorielle exploratoire pour épuration des différentes échelles de mesure auprès d'un échantillon pré-test. Pour cela, nous avons retenu l'analyse factorielle en composantes principales dite ACP.

Cette dernière est une méthode descriptive. Elle regroupe les techniques statistiques qui examinent la structure interne d'un bon nombre de variables et/ou d'observations afin de les remplacer par un petit nombre de dimensions ou facteurs (Bennour, 2007). En outre, ces analyses permettent de purifier l'échelle de mesure qui constitue une étape essentielle pour renforcer la validité et la fiabilité du construit déjà utilisé (Churchill, 1979). Dans cette perspective Evrard et al. (2009) soulignent dans leur recherche que les analyses factorielles permettent de résoudre quatre problèmes de manière successive :

- La préparation des données : c'est-à-dire à quelles données appliquer l'analyse ? Ces dernières sont-elles « factorisables » ?
- Le choix d'une procédure de calcul : ici on cherche à savoir quelle méthode choisir ?
- La dimensionnalité : combien d'éléments ou de facteurs faut-il retenir ?
- Comment interpréter les résultats trouvés ?

Pour finir notons que le but de cette analyse est de réduire un nombre d'items ou de variables initiales, en un nombre réduit de variables nommées facteurs. L'interprétation de la signification des facteurs, les items retenus par facteur et le nombre de facteurs retenus se font à posteriori en fonction du savoir-faire du chercheur et des multiples règles méthodologiques qu'il applique (Roussel et al., 2002). De plus, si une échelle de mesure de l'orientation vers les consommateurs est composée d'un nombre de x items et si ces x items mesurent bien l'orientation vers les consommateurs, alors ils doivent partager un sens commun et former une seule et même composante principale (Gavard-Perret et al., 2012). Cette analyse transforme en

fait les items de l'échelle de mesure d'une variable en un ou plusieurs facteurs distincts. Ainsi, notons aussi que l'analyse ACP offre dans sa démarche une solution facilement interprétable grâce à cette réduction des données (Pupion, 2012).

4. Résultats et discussions

4.1. Description des items

Notre article comporte quatre variables dont trois variables explicatives à savoir la variable Mesures barrières, la variable Mesures réglementaires et la variable Réduction des coûts ainsi qu'une variable à expliquer : l'adoption de l'e-Banking. Ce tableau ci-après est une représentation des différentes variables de notre modèle ainsi que des indicateurs associés à chaque variable citée.

Tableau 2 : Tableau des variables du modèle et leurs indicateurs

Variables	Indicateurs
Mesures barrières	<p>MB1 : L'utilisation des services de banques en ligne réduit le risque d'être affecté par la Covid-19.</p> <p>MB2 : L'utilisation des services de banques en ligne est un moyen facile de me protéger de la Covid-19.</p> <p>MB3 : L'utilisation des services bancaires en ligne est le meilleur moyen d'éviter la Covid-19.</p> <p>MB4 : L'utilisation des services de l'e-Banking améliore considérablement les chances de prévention contre la Covid-19.</p>
Mesures réglementaires	L'assouplissement des conditions d'ouverture des comptes.
Réduction des coûts	<p>RC1 : La réduction des frais appliqués aux virements par la clientèle</p> <p>RC2 : La baisse des frais de retrait.</p> <p>RC3 : La gratuité des paiements de factures.</p> <p>RC4 : La gratuité des transferts pour des montants inférieurs à 5000 FCFA.</p> <p>RC5 : La possibilité d'effectuer des transactions bancaires en ligne de gros montants.</p>
Adoption de l'e-Banking	<p>AE1 : la probabilité d'utiliser/ de continuer d'utiliser les services de l'e-Banking à l'avenir</p> <p>AE2 : l'intention d'utiliser les services de banques en ligne à l'avenir.</p> <p>AE3 : essayer toujours d'utiliser les services de l'e-Banking dans ma vie quotidienne.</p> <p>AE4 : l'utilisation quotidienne des services de banques en ligne de façon fréquente.</p> <p>AE5 : recommander fortement aux autres d'utiliser les services bancaires en ligne.</p>

Source : Auteurs

4.2. Echelle de mesure des mesures barrières

Dans cette situation, les mesures barrières sont mesurées à partir de quatre items (voir tableau ci-dessus). Ainsi, nous avons constatés que les corrélations entre ces items sont toutefois positives et significatives. Ce qui signifie l'unicité dimensionnelle élevée de la variable mesures barrières imposées par la maladie Covid-19. L'indice KMO de cette échelle choisie, est acceptable avec une valeur d'environ de (0,758) et le test de Bartlett est aussi significatif. Ainsi, retenons qu'une analyse ACP peut être effectuée sur ces quatre items.

Tableau 3 : Analyse factorielle de l'échelle de mesure des mesures barrières

Items	Qualité de représentation	α sans item	α de l'échelle
MB1	0,658	0,797	0,832
MB2	0,601	0,811	
MB3	0,643	0,797	
MB4	0,793	0,747	
Valeur propre	2,695		KMO = 0,758
Test de Bartlett	Significatif		P < 0,000
Variance expliquée	67,364%		N=91

Source : Auteurs

Il ressort du présent tableau que l'analyse factorielle des items a montré un seul axe factoriel dans lequel les items expliquent à hauteur de 67,364 % de la variance. Ainsi, la qualité de la représentation est supérieure à 0,5 pour les items. Notons aussi que la validité interne est assurée avec un alpha de Cronbach de 0,832, qui est acceptable car supérieur à la valeur de référence qui est de 0,7.

4.3. Echelle de mesure de la réduction des coûts

Dans cette sous partie nous constatons que l'échelle de mesure de la réduction des coûts comprend cinq items. Les corrélations entre ces items sont aussi positives et significatives ce qui signifie l'unicité élevée de la mesure de la réduction des coûts. L'indice KMO est acceptable pour une valeur de 0,823 et le test de Bartlett est significatif (donc les données sont factorisables). Ce qui justifie que l'analyse ACP est effectuée sur les cinq items.

Tableau 4 : Analyse factorielle sur l'échelle de mesure de la réduction des coûts

Items	Qualité de représentation	α sans item	α de l'échelle
RC1	0,550	0,911	0,903
RC2	0,772	0,874	
RC3	0,770	0,875	
RC4	0,786	0,870	
RC5	0,755	0,876	
Valeur propre	3,632		KMO = 0,823
Test de Bartlett	Significatif		P < 0,000
Variance expliquée	72,636%		N=91

Source : Auteurs

L'Analyse en Composante Principale (ACP) effectuée sur la variable réduction des coûts restitue le seul axe factoriel dont les items expliquent 72,636 % de la variance. Dans cette logique d'analyse, la qualité de la représentation des cinq items est supérieure à la valeur 0,5.

L'alpha de Cronbach (0,903) est très élevé, ce qui confirme toutefois la validité interne de l'échelle. Cette dernière peut être améliorée par la suppression surtout de l'item RC1 : « *La réduction des frais appliqués aux virements par la clientèle* », d'ailleurs la contribution de cet item est légèrement supérieure à 0,5. Partant de cela, nous avons décidé de supprimer l'item du questionnaire pour améliorer ainsi la validité interne de l'échelle de mesure pour cette variable.

Tableau 5 : Analyse factorielle sur l'échelle de mesure de la réduction des coûts après suppression de l'item RC1

Items	Qualité de représentation	α sans item	α de l'échelle
RC2	0,738	0,901	0,911
RC3	0,825	0,874	
RC4	0,815	0,876	
RC5	0,786	0,886	
Valeur propre	3,164		KMO = 0,829
Test de Bartlett	Significatif		P < 0,000
Variance expliquée	79,097%		N=91

Source : Auteurs

Ce tableau montre les résultats de l'analyse factorielle ACP après la suppression de l'item RC1, ce qui fait que tous les résultats ont été aussi améliorés.

4.4. Echelle de mesure de l'adoption de l'e-Banking

L'adoption de l'e-Banking est mesurée dans ce cas par cinq items. Les corrélations entre les cinq items sont positives et significatives. Ceci montre l'unité élevée de la mesure de l'adoption de la banque en ligne. L'indice KMO est acceptable (0,829) et le test de Bartlett est significatif (les données sont factorisables).

Tableau 6 : Analyse factorielle sur l'échelle de mesure de l'adoption de l'e-Banking

Items	Qualité de représentation	α sans item	α de l'échelle
AE1	0,721	0,899	0,914
AE2	0,752	0,895	
AE3	0,719	0,899	
AE4	0,793	0,886	
AE5	0,744	0,895	
Valeur propre	3,730		KMO = 0,829
Test de Bartlett	Significatif		P < 0,000
Variance expliquée	74,609%		N=91

Source : Auteurs

L'ACP a révélé l'existence d'un seul axe factoriel expliquant à 74,609 % de la variance. La qualité de la représentation de chaque item est supérieure à la valeur de 0,5. L'alpha de

Cronbach (0,014) est ici acceptable et très bon ; il confirme dans les faits la validité interne de l'échelle.

4. 5. Test des hypothèses

Hypothèse 1 : *Les mesures barrières pour contrecarrer la pandémie Covid-19 ont induit une influence positive de l'adoption et de l'utilisation de l'e-Banking.*

Selon cette hypothèse, plus il y'a de mesures barrières, plus l'adoption de l'e-Banking est élevée.

Tableau 7 : Corrélation de Pearson entre les mesures barrières et l'adoption de l'e-Banking

Variable	Coefficient de corrélation de Pearson	Plus-value
Mesures barrières	0,521	0,000

Source : Auteurs

L'analyse de ce résultat nous montre l'existence d'un lien positif et significatif des mesures barrières et l'adoption du mobile-Banking. La première hypothèse (H1) est ainsi confirmée ($\beta = 0,521$) ; plus il y aura des restrictions, des gestes barrières à respecter en période de la pandémie à covid-19, plus les banques et leurs clientèles auront l'intention d'adopter les services de l'e-Banking.

La corrélation est ici significative au seuil de 5%. On rejette donc l'hypothèse nulle (H0) selon laquelle il n'y a absence de corrélation entre les mesures barrières et l'adoption de l'e-Banking, d'où la confirmation de l'hypothèse 1.

Hypothèse 2 : *La maladie à coronavirus (Covid-19) a un impact positif sur les processus et conditions d'ouverture de comptes des services de l'e-Banking.*

Pour cette hypothèse, la pandémie influe sur les mesures réglementaires.

Tableau 8 : Corrélation de Pearson entre mesures réglementaires et adoption de l'e-Banking

Variable	Coefficient de corrélation de Pearson	Plus-value
Conditions d'ouvertures de comptes	-0,108	0,306

Source : Auteurs

Le test statistique ne met pas en évidence la relation significative entre les conditions d'ouvertures de comptes et l'adoption de l'e-Banking. Ce résultat signifie que l'assouplissement des conditions d'ouverture de comptes n'a aucune influence sur l'adoption de l'e-Banking. La corrélation n'est pas significative au seuil de 1%. On rejette donc

l'hypothèse nulle (H0), selon laquelle il y a une corrélation entre les conditions d'ouvertures de comptes et l'adoption de l'e-Banking.

Hypothèse 3 : *La diminution des coûts afférents aux services pendant la pandémie à Covid-19 influe favorablement sur l'adoption et l'usage des services de l'e-Banking.*

Selon cette hypothèse, plus les coûts des services sont réduits, plus ils adoptent les services bancaires en ligne.

Tableau 9 : Corrélation de Pearson entre réduction des coûts et adoption de l'e-Banking

Variable	Coefficient de corrélation de Pearson	Plus-value
Réduction des coûts	0,228	0,030

Source : Auteurs

L'analyse montre un lien significatif et positif entre la diminution des coûts et l'adoption de des services de l'e-Banking. L'hypothèse 2 est validée ($\beta = 0,228$) : plus les coûts sont réduits, plus ils auront l'intention d'adopter les services de l'e-Banking. La corrélation est significative au seuil de 1%. On rejette alors l'hypothèse nulle (H0) selon laquelle il n'y a pas de corrélation entre la réduction des coûts et l'adoption de l'e-Banking d'où l'hypothèse 3 est confirmée.

Conclusion

Dans le cadre cet article, les restrictions apportées par la pandémie à Covid-19, plus précisément : le couvre-feu, la difficulté de pouvoir se déplacer, la limitation du nombre de personnes dans les lieux publics, l'interdiction de rassemblements, ont fait naturellement des services de l'e-Banking une solution pour les banques et une occasion de pouvoir continuer à satisfaire les besoins des clients et de rester compétitives sur le secteur. L'objectif du présent article est de démontrer que les effets induits par la Covid-19 impactent favorablement sur l'adoption et l'utilisation de l'e-Banking par les clients des institutions bancaires sénégalaises.

A travers une analyse de la revue de littérature, nous avons identifié un ensemble de variables dont leurs effets sont déterminants quant à l'adoption de l'e-Banking dans le contexte de la pandémie. Pour réaliser cet objectif, nous avons élaboré une série d'hypothèses à travers lesquelles nous avons testé la relation entre l'adoption de l'e-Banking et un ensemble de variables. De même, nous avons eu à tester la relation entre les variables explicatives (Mesures barrières, réduction des coûts et conditions d'ouvertures de comptes) et l'adoption de l'e-Banking. Ainsi, trois hypothèses ont été proposées pour cet article. L'analyse de la corrélation de Pearson que nous avons utilisé pour vérifier nos hypothèses a conduit aux conclusions

suivantes : deux variables sur les trois ont un impact significatif sur l'adoption de l'e-Banking. Il s'agit des mesures barrières et de la réduction des coûts.

Actuellement, il reste évident que certaines banques ont développés des services bancaires en ligne à cause de cette pandémie dans une optique de continuer à exister car, dans biens de secteurs d'activités, des entreprises ont dû mettre la clé sous le paillasson faute de solutions digitales adaptées à cette période de baisse de conjoncture. Quant à l'adoption des services de l'e-Banking en situation de Covid-19, il serait important de souligner qu'elle a sensiblement augmenté chez les personnes qui utilisaient déjà les services bancaires classiques avant la Covid-19. Dans le pays en développement comme le Sénégal, il est important de souligner que le mobile money est le moyen le plus privilégié de la population pour faire des transactions financières, donc notre étude pourrait s'étendre dans le futur à voir si l'adoption des services de mobile money a augmenté dans ce contexte de pandémie et les raisons qui ont causé cette augmentation ?

Sous un autre angle de vision, notre étude aura permis de faire ressortir des conclusions du style les mesures barrières pour lutter contre la covid-19 ainsi que la réduction des coûts des services ont induit un comportement positif de l'adoption de l'e-Banking et cela en prenant en compte des indicateurs tels que la distanciation physique et sociale, le confinement imposé par la pandémie, la baisse des frais de retraits, la gratuité des paiements de facture, la possibilité d'effectuer des transactions bancaires en ligne de gros montants, la gratuité des transferts pour des montants inférieurs à cinq milles FCFA. Aujourd'hui, le consommateur sur internet est très volatile et insaisissable et le marché des services bancaires est en perpétuelles mutation.

Ainsi, que l'on soit une banque de grande taille ou une fintech qui vient de s'établir, le facteur clé qui va faire la différence est la connaissance client. C'est pourquoi il est important de centrer toutes les stratégies de l'entreprise autour du client afin de satisfaire ses besoins actuels et futurs mais aussi afin qu'il adopte facilement toute nouvelle innovation qu'on aura à mettre sur le marché en tant que banque.

Bibliographie

Ajzen I. (1991), The theory of planned behavior, organization behavior and human decision process, Vol 50, N° 2.

- Ajzen, I. (1985), From intentions to actions : A theory of planned behavior. In J. Kuhi & J. Beckmann (Eds.), *Action.control: From cognition to behavior* (pp. 11-39). Heidelberg:Springer.
- Ajzen I., Fishbein M. (1980), *Understanding attitudes and predicting social behavior*, New jersey, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Asli Demircug-Kunt, Alvaro Pedraza, Claudia Ruiz-Ortega, *Banking Sector Performance During the COVID-19 Crisis*
- Barnett, H. (1953), *Innovation: The basis of Cultural Change*, New York: McGraw-Hill.
- Bart Y., V. Shankar, F. Sultan et G. Urban (2005), Are the drivers and role of online trust the same for all web sites and consumers? A large-scale exploratory empirical study, *Journal of Marketing*, 69, pp. 133–152.
- Bhimani, A. (1996), Securing the commercial internet, *Communications of the ACM*. 39, 6, 29-35.
- Cheng T. C. E., Lam D. Y. C. et Yeung A. C. L. (2006), Adoption of internet banking: An empirical study in Hong Kong, *Decision Support Systems*, 42, 1558-1572.
- Cravens, D. W., Holland, C. W., Lamb, C. W. J., et Moncrieff, W. C. (1988), Marketing's Role in Product and Service Quality, *Industrial Marketing Management*, 17, 285-304.
- Dabholkar P. A. (2000), Technology in Service Delivery: Implications for Self-Service and Service Support, in *Handbook of Services Marketing and Management*, Swartz T. A. & D. Iacobucci, eds. Thousand Oaks, CA.
- D'astous A., Balloffet P., Daghfous N. et Boulaire c., (2010). *Le comportement du consommeur*, 3e édition, Montréal, Chenelière Éducation, 520 p.
- Davis, F.D., Bagozzi, R.P. et Warshaw, P.R. (1989), User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models, *Management Science*, 35, 8,982–1003.
- Fishbein, M. et Ajzen,I (1975), *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Addison-Wesley, Reading, MA.
- Flipo, J.P. (2001), " L'innovation dans les activités de service ", Paris, Edition D'Organisation.
- Fourati Ennouri Mona, Chaabouni Jamil, « Usages de l'Internet banking par les entreprises et effets sur la qualité de service [1] », *Management & Avenir*, 2018.
- Gallouj, F. (2002), "Innovation in services and the attendant myths", *Journal of socioeconomics*, vol°31,137-154.
- Gurviez, P. (1999), *La confiance comme variable explicative du comportement du consommateur : proposition et validation empirique d'un modèle de la relation à la marque*

intégrant la confiance, Actes du Congrès International de l'Association Française de Marketing, Vol. 15, J.-C Usinier et P. Hetzel (Eds), Université Louis Pasteur, Stratsbourg, pp.301-326.

Gurviez, P. et Korchia, M. (2002), Proposition d'une échelle de mesure multidimensionnelle de la confiance dans la marque, Recherche et Applications en Marketing, Vol. 17, No 3, pp. 41-62.

Jun, M. et Cai, S. (2001), The key determinants of internet banking service quality: a content analysis, The International Journal of Banking Marketing, Vol. 19 No. 7, pp. 276-91.

Karjaluoto, H., Mattila, M. and Pentto, T. (2002), "Factors underlying attitude formation towards online banking in Finland", *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 20 No. 6, pp. 261-272. <https://doi.org/10.1108/02652320210446724>.

Lee (2009) A green supplier sélection model for high-tech industry.

Limayem, M. et Rowe, F. (2006), Comparaison des facteurs influençant les intentions d'achat à partir du Web à Hong Kong et en France : influence sociale, risques et aversion pour la perte de contact, *Revue Française du Marketing*, 209, 25-48.

Lovelock, C., Wirtz, J., Lapert, D. et Munos, A. (2008), " Marketing des services ", 6e édition, Pearson Education France.

Moore, G. C., et I. Benbasat. 1991. "Development of an Instrument to Measure the Perceptions of Adopting an Information Technology Innovation". *Information Systems Research* 2 (3): 192-222

Moore, G.C., et I. Benbasat. 1996. *Integrating Diffusion of Innovations and Theory of Reasoned Action Models to Predict Utilization of Information Technology by Endusers*. London : Chapman & Hall

Morris, M. G., et V. Venkatesh. 2000. "Age Differences in Technology Adoption Decisions: Implications for a Changing Workforce". *Personnel Psychology* 53 (2): 375-403

Mourlot, N. (2011), Quels sont les avantages pour une PME à utiliser la banque en ligne ? L'express l'Entreprise

Polasik, M. et Wisniewski, T. P., (2009). Analyse empirique de l'adoption des services bancaires par Internet en Pologne. *International Journal of Bank Marketing*, 27(1) pp. 32-52. DOI : <https://doi.org/10.1108/02652320910928227>.

Riddle D.I (2001), Cadre d'analyse de rentabilisation pour l'adoption des affaires électroniques dans les petites entreprises.

- Robertson, T.S. (1971), "Innovatrice behaviour and communication ", New York, Holt, Rinehart and Winston.
- Rogers, E.M. 1962. Diffusion of Innovations, 1st ed. New York : Free Press.
- Romijn, H., et M. Albaladejo. 2002. "Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in Southeast England
- Shuai, J.J., Y.-F. Su et C. Yang. 2007. "The impact of ERP implementation on corporate supply chain performance". Proceedings of the IEEE Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Singapore
- SPF Economie - Direction générale statistique et information économique (2007 b), « Statistiques sur les technologies de l'information et de la communication (TIC), Enquête auprès de la population Belge »
- Suh,B. et Han,I.(2002), Effect of trust on customer acceptance of Internet banking, Electronic Commerce Research and Applications, 1, 1, 247-263.
- Weiss (1965), Influence du leader d'opinion sur le comportement d'achat du consommateur.
- Wessels, L. and Drennan, J. (2010). An investigation of consumer acceptance of M-banking, International Journal of Bank Marketing, Vol 28, N°7, 547-568.
- Yang,K. et Jolly, L. D. (2009), The effects of consumer perceived value and subjective norm on mobile data service adoption between American and Korean consumers, Journal of Retailing and Consumer Services, 16, 502-508.
- Zolait, Ali and Ainin, S, (2010), Internet Banking Acceptance : An Understanding of Customers Decision to Use IB Services, Washington, D.C. USA.